

Тетяна Гуменюк

*доктор філософських наук, професор,
професор кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля
Київського національного університету культури і мистецтв
Київ, Україна*

РЕФЛЕКСІЯ ДОСВІДУ МИНУЛОГО ЗАРАДИ ТВОРЕННЯ МАЙБУТНЬОГО: ТЕЛЕОЛОГІЯ КУЛЬТУРНОЇ ПАМ'ЯТІ

Анотація. Розглянуто колективний травматичний досвід Майдану кінця 2013 – початку 2014 років у зв'язку з категорією «trauma studies», а також породжені цими подіями культурні, соціально-психологічні зміни в суспільстві. Майдан об'єднав усе суспільство навколо ідеї утвердження національної ідентичності української нації.

Ключові слова: Євромайдан, Революція Гідності, культурна пам'ять, травматичний досвід.

Abstract. Reflection of the experience of the past for the sake of creating the future. The collective traumatic experience of the Maidan at the end of 2013 - the beginning of 2014 in connection with the category "trauma studies", as well as the cultural, socio-psychological changes in society generated by these events, are considered. The Maidan united the whole society around the idea of affirming the national identity of the Ukrainian nation.

Key words: Euromaidan, Revolution of Dignity, cultural memory of humanity, traumatic experience.

Події Майдану кінця 2013 – початку 2014 років постають сьогодні в контексті глобальних процесів, що відбуваються протягом останніх трьох десятиліть, актуалізуючи культурну пам'ять людства. Урізноманітнюються й збагачуються форми пам'яті національних меншин, деколонізованих націй і народів, для яких повернення історичного минулого чи надання йому істинного смислу становить необхідну умову, щоб утвердити свою ідентичність.

Проблема культурної пам'яті, залучення її в сучасний суспільний контекст привертає увагу багатьох істориків, філософів, соціологів, зокрема істориків П'єра Нора (2014), соціолога Джеффері Олика (2012), письменника і філософа Артура Ніла, літературознавці Тамари Гундорової (2013) та ін., змушуючи зосередитись на тих точкових поштовхах, які спричинили розвиток історії в новому тисячолітті. Так, неможливість передбачити майбутнє спонукала збирати всі свідчення минулого як необхідну складову потужного руху звільнення й емансипації народів, етносів, груп, навіть окремих особистостей. Саме тому пам'ять має демократичний, протестний характер і відіграє ключову роль у процесі всесвітньої деколонізації – пам'ять колишніх колоній; внутрішньої деколонізації – пам'ять соціальних, релігійних та інших меншин, а також ідеологічної деколонізації – пам'ять спільнот, які звільнились від тоталітарних режимів, що надзвичайно важливо для нашої національної історії.

Необхідне глибоке осмислення трагічного, травматичного досвіду минулого, інакше воно стає «важким тягарем» на плечах сьогодення, вимагаючи уваги, визнання й відповідальності за нього. Так, минуле/пам'ять, дослідницьке поле Memory Studies межує з trauma studies, вимагаючи відповідей на реальні події і виклики цивілізації заради постійного відновлення тих «червоних ліній», що руйнуються все новими і новими виявами жорстокої агресії й насильства в сучасному світі. Цей світ переживає рефлексію свого минулого, щоб знову викликати до життя ті важливі смисли, які криються в культурній пам'яті людства.

Завдання дослідження – розглянути колективний травматичний досвід Майдану кінця 2013 – початку 2014 років під кутом зору «trauma studies», а також породжені ними культурні, соціально-психологічні зміни в суспільстві.

Виклад основного матеріалу. Глобальні трансформації в сучасному світі так чи так кореспондують з процесами, що відбуваються на пострадянському просторі, в межах якого сформувався унікальний тип культури, який дослідники визначають як продукт травми, завданої тривалою внутрішньою колонізацією ментальності народів. Зокрема, протягом ХХ – ХХІ століть Україні довелось пережити багато трагічних подій, які й сформували її травмуючий досвід: Перша світова, Громадянська війни, колективізація, депортації, Голодомор 1932-33 років., сталінський терор 30-х і повоєнних років, Друга світова війна, голод 1947 року, розпад Радянського Союзу, Чорнобильська катастрофа, Майдан, анексія Криму, а з 2014 року – загарбницька воєнна агресія росії проти суверенітету і територіальної цілісності України, що 24 лютого 2022 року переросла в повномасштабну війну.

Ідеться про деструктивний для всього світу потенціал цих катаклізмів, про те, що ми всі належимо до тих, хто вцілів після Хіросіми, після Голокосту, після колоніалізму, після тоталітаризму, додамо – після Чорнобиля, після Майдану, після війни як найбільших колективних, індивідуальних і національних травм. Варто зазначити, що тривалий вплив травматичного досвіду на індивіда подібний до тривалого тиску національної травми на колективну свідомість, він породжує стан страху і вразливості як на індивідуальному, так і на колективному рівнях: як для індивіда, так і для колективу трагічні події стають «поворотним моментом», вони розмежовують життя на «до» і «після» них.

Дискурс про минулі й теперішні трагічні події, про культурні травми, завдані ними, постійно привертає увагу соціуму до них, адже відсутність чи недостатність відповідної аналітики надає їм хронічного характеру, транслуючи пам'ять про них наступним поколінням. Для долання колективних та індивідуальних травм, їх негативних наслідків необхідні специфічні технології впливу на суспільну й індивідуальну свідомість. Так, Т. Гундорова наголошує на тому, що необхідно проговорювати і «пропрацьовувати» трагічний досвід української історії і культури в художній практиці, мистецтві загалом, в усіх його формах і проявах (Гундорова, 2013)

Щодо травматичного досвіду Майдану, його варто вважати колективним. Зважаючи на масовість подій, у яких взяли участь активісти з усіх областей України, правомірно говорити про них як про національну травму, хоча необхідно зважати й на специфічність переживання травматичного досвіду різними колективами і групами. Ці події торкнулися кожного – від надзвичайно активних до відверто байдужих, колективна травма призводить до розколу, зміщення, дезорганізації, порушення звичного стану, ритму, способу життя, вона має всезагальний вплив. Вони виявили одну з важливих проблем сучасного українського суспільства – відсутність об'єднувального міфу, здатного спрямовувати нинішні суперечливі, часом трагічні трансгресивні процеси в суспільстві. Відомо, що наші сучасники в різних регіонах, соціальних групах досить довільно інтерпретують події Другої світової війни, радянське минуле, сучасний рух до європейської ітерації та багато інших явищ і тенденцій розвитку суспільного життя. Така суперечливість загалом притаманна українській ментальності, вона відбиває стан української свідомості, яка зазнала впливу травматичних процесів. Водночас, це свідчить і про схильність і здатність громадськості долати конфлікт ідеалів. Кризові ситуації стають своєрідними вікнами-розломами у вільний світ. Тільки неупереджено аналізуючи ці події, можна створювати сучасні ефективні форми суспільного буття. Завдяки Майдану Україна постала унікальним соціальним простором, який сигналізував світові про її входження в зону нової культури людства третього тисячоліття. Відтворення цієї трагедії, переживання і переосмислення подій Майдану справляє дивовижне враження – сьогодні Україну сприймають у світі як самобутній культурний простір, у якому зосереджено колективний травматичний досвід, важливий для всього людства як застереження і попередження.

Українське мистецтво привертає увагу до України, художньо відтворюючи події, надто трагедії в сучасній і постсучасній історії в їх «неіндивідуальності». Засобами мистецтва розкривається суворе, безкомпромісне розуміння явищ, які переживає Україна, вступаючи в нову, постімперську фазу своєї історії. Суспільство болісно переживає тривалий процес виходу з полону багатовікової колонізації національної ментальності. Нова генерація українських митців творить сучасний національний простір, сповнений соціокультурної рефлексії, осмислення «свого» і «чужого», центру й периферії, головного і другорядного, індивідуального й соціального, моно- й полікультурного, автентичного й глобалізованого, засвідчуючи цим стан культури третього тисячоліття: входження у світ «sub specie» (під кутом зору) нових моральних і технологічних викликів.

Починаючи з кінця 2013 року, колективний характер суспільних процесів в українському соціумі виявився в тому, що вони спричинили тектонічні зсуви в новітній історії країни. Після Революції гідності відбулося так багато значних історичних подій і соціокультурних зсувів, що можна говорити вже про зовсім іншу реальність, про нове культурне піднесення як волевиявлення народу на президентських і парламентських виборах 2019 року. Слова історика А. Плахоніна свідчать про болісне усвідомлення

політичного досвіду Майдану: «Минулі вибори поставили крапку в добі самомилювання, що тривала п'ять років, які ми називали гідністю» (Плахонін. 2019, с. 26).

Майдан став поворотним моментом в історії сучасної України. Його досвід вписується у значно ширший контекст посткомуністичної травми, зокрема в дискурсивне поле *trauma studies*, що для більшості дослідників взагалі становить парадигмальну характеристику культури кінця ХХ – початку ХХІ століть. Довга тінь минулого і, водночас, незворотність історичного поступу до свободи – це ті полюси напруження, які визначають шлях до оновлення української нації, до об'єднання заходу і сходу, півночі і півдня, минулого і теперішнього України. «Майдан, – на думку культуролога і політолога Тараса Возняка, – став вузькою шпаринною, крізь яку ми можемо зазирнути у майбутнє» (Возняк, 2014. с. 90).

Усвідомлення трагічного досвіду як своєрідної незагойної «рани» на культурній тканині суспільства важливе тому, що він (досвід) має потужну інерцію, набуваючи «символічного розширення» й універсалізації, необхідних для його зрозуміння.

Отже, не тільки ми «вдивляємося» в наше минуле й теперішнє заради творення майбутнього, а весь світ зважає на наш історичний досвід. Зрештою, в цьому й полягає зміна світових наративів в умовах «транскультурності» протягом перших двох десятиліть ХХІ століття, коли Україна творить цілком унікальну модель національного буття. Тому так важливо утверджувати ідеали Майдану, продовжувати Майдан уже як справу творення новітньої України. Вони не втрачають своєї значущості як складова особистого і загальнонародного досвіду, суттєво впливаючи на культуротворчі процеси сучасності. Співвіднесення досвіду українського народу із світовими історичними і культурними процесами універсалізує його як такий, що має суттєве значення для взаєморозуміння у світі, яке можливе тільки за умови здатності і готовності слухати і чути іншого.

Список використаної літератури

- Возняк, Т. С. (2014). *Майдан. Еволюція духу: мистецько-культурологічний проект*. Київ: Наш формат.
- Гундорова, Т. (2013). *Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми*. Київ: Грані-Т (Серія "De profundis").
- Плахонін, А. (2019, 27–28 червня). Хто з вас без гріха. *День*, 112–113, 26.
- Nora, P. (2002, 19 avril). L'avènement mondial de la mémoire. *Transit*. <https://www.eurozine.com/lavenement-mondial-de-la-memoire/>
- Olick, J. (2012). Figurations of memory: a process-relational methodology illustrated on the German case. *The Russian Sociological Review*, 1, 40–74. <https://www.eurozine.com/lavenement-mondial-de-la-memoire/> (in Russian)